

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846727>

УДК 81

ОНОМАСТИКА В ТРАНСПОРТНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА)

И.А. Сосфенова,

ст.преп. кафедры «Лингвистика»,

ИЭФ РУТ (МИИТ),

г. Москва

e-mail: isosfenova@gmail.com

Аннотация: Современный мир невозможно представить без скоростных транспортных средств, а автомобильный рынок один из наиболее динамично развивающихся. Названия многих автомобилей и марок ассоциируются у обычного потребителя с самыми различными характеристиками – роскошью, мощностью, элегантностью, безопасностью. Коммерческий успех нового автомобиля не в последнюю очередь зависит от того, как его назовут.

Ключевые слова: автомобиль, рынок, марка автомобиля, название, коммерческий успех

ONOMASTICS IN TRANSPORT TERMINOLOGY (ON THE MATERIAL OF AUTOMOTIVE TRANSPORT)

I.A. Sosfenova,

Senior Teacher Department of "Linguistics",

IEF RUT (MIIT),

Moscow city

e-mail: isosfenova@gmail.com

Annotation: The modern world cannot be imagined without high-speed vehicles, and the automotive market is one of the most dynamically developing. The common consumer associates the names of many cars and brands with a variety of characteristics - luxury, power, elegance, safety. The commercial success of a new car depends not least on what it is called.

Keywords: car, market, car brand, name, commercial success

Ономастика – это довольно молодая лингвистическая наука, которая – хотя и восходит как любая уважающая себя сфера научной деятельности еще к Аристотелю – стала приобретать свои более или менее оформленные теоретические контуры лишь в семидесятых годах прошлого века. Видимо, это проявление ономастической специфики на общелингвистическом фоне было связано с формированием представлений о том, что одними только антропонимикой и топонимикой объект ономастической науки не ограничивается. В частности, начала активно проявляться так называемая «коммерческая ономастика», представляющая собой систему собственных имен, функционирующих в коммерческой сфере, в том числе в сфере транспорта [1].

Название автомобиля – это его визитная карточка, над его созданием работает множество специалистов, которые предлагают тысячи вариантов, пока один из них не займёт своё место на кузове авто. Неправильно подобранное название может привести конкурентоспособный автомобиль к провалу. Известно немало примеров того, как в ходе завоевания иностранных рынков производителям приходилось менять названия своих автомобилей, которые до этого пользовались хорошим спросом на их внутренних рынках. К примеру, в компании «Mitsubishi» даже представить себе не могли, что название внедорожника «Pajero» на испанском языке означает нечто неприличное. Чтобы продажи этого японского автомобиля сдвинулись с мертвой точки в испаноговорящих странах, его пришлось переименовать в «Montero». В Испании возникли проблемы и у компании «Mazda» с продажей модели «Laputa», поскольку испанцы называют этим словом проституток. С аналогичной проблемой столкнулись и в «Toyota», но уже во Франции: «MR2» во французском произношении очень напоминает излюбленное ругательство французов «merde» (дерьмо). Споткнулись о языковой барьер и американцы из «Ford», когда вышли на автомобильный рынок Латинской Америки со своей «Fiera» – «престарелой, непривлекательной дамой» [2].

Общеизвестно, что ягуар очень быстрое, но не слишком выносливое животное – запаса его сил хватает всего на несколько рывков, после которых нужен длительный период для пополнения внутреннего заряда. Но, видимо, не об этом думали производители автомобилей «Jaguar», когда в разгромленном во время Второй мировой войны городе Ковентри срочно искали новое название для своего детища, которое вначале опрометчиво назвали «CC» [3-6].

И всё же чаще названия автомобилей подбираются весьма удачно, приведём несколько примеров.

«Alfa Romeo» – красивое итальянское название, которое не имеет отношения к греческой букве «альфа» с её символическим значением

«начало». Это всего лишь аббревиатура миланского автомобильного завода, основанного в 1910 году. Позже, когда совладельцем предприятия стал бизнесмен по фамилии Ромео, было принято решение добавить его фамилию в название фирмы, которое до сих пор на слуху у ценителей красивых и быстрых автомобилей.

«Aston Martin» сразу наводит на мысли о Британском полуострове: Лайонел Мартин – один из родоначальников британского автоконцерна, а Астон – напоминание о горной деревушке Астон Клинтон и победе в автомобильной гонке, которая проходила в её окрестностях.

Интересная история с «Audi»: её владельцу Августу Хорху суд запретил использовать свою фамилию в названии вновь созданной автомобильной компании, поскольку она уже фигурировала в названии его прежней фирмы. И тогда Хорху пришла в голову мысль перевести свою фамилию на иностранный язык, хотя обычно фамилии не переводятся, а передаются либо с помощью транслитерации, то есть графической передачи слова, либо с помощью транскрипции, то есть передачи фонетической. Пойдя против правил, Хорх перевёл свою фамилию даже не на живой иностранный язык, а на латынь, получив в результате «Audi» (по-русски это звучало бы как «Слушай») – название, известное сегодня во всём мире не только автомобилистам.

BMW – «Союз производителей автомобильной и авиационной продукции» в начальном варианте назывался Баварским самолетным заводом, однако спустя несколько лет он был переименован в Баварский моторный завод – Bayerische Motoren Werke. Логотип компании напоминает о том, что когда-то она занималась производством летательных аппаратов с пропеллером. Синий и белый – официальные цвета баварского региона.

BYD – Build Your Dream, так назвали свой автомобиль китайские производители, как бы призывая тем самым людей заняться строительством собственной мечты в современном мире, погрязшем в кризисах и проблемах.

«Cadillac» – одно из детищ Генри Форда, оставшееся безымянным после ухода его создателя в другую компанию. Руководство прежней фирмы решило не изощряться и назвать этот автомобиль в честь основателя города, который известен как центр автомобилестроения и город шального рока из песен группы AC/DC – Детройта. А звали этого человека Антуан де ла Кадиллак.

Название «Chevrolet» происходит от имени одного из известнейших американских гонщиков Луи Шевроле. Швейцарец по происхождению, он успел поработать автомобильным механиком во Франции, пока не оказался сначала в Канаде, а потом в США. Один из руководителей «General Motors» решил назвать в честь его побед новую серию автомобилей, что не помешало Луи Шевроле со всеми разругаться и покинуть фирму [2, 4].

Основателем бренда «Citroën» является Андре Ситроен, который в качестве логотипа собственной фирмы выбрал «двойной шеврон». После окончания Политехнической школы Анри Ситроен работал в мастерских, где производились детали для паровозов. В 1905 году Ситроен наладил там выпуск зубчатых колёс (шестерён), которые были гораздо совершеннее тех, что делали конкуренты. Сконструировал их никому не известный польский механик-самоучка, а Ситроен вовремя разглядел, что новая технология очень перспективна, и купил патент на её использование. Очень быстро шестерни стали пользоваться спросом на международном рынке – в Лондоне, Брюсселе и даже в Москве. Отсюда берёт начало и эмблема компании в виде перевёрнутых букв «V», которые схематически обозначают конические шестерни. Во Франции эту эмблему называют «двойной шеврон» [6].

В названии японского автомобиля «Lexus» не стоит искать глубокого внутреннего смысла. Это всего лишь аллюзия к имени одной из героинь американского сериала «Клан Денвер» с картинками роскошной жизни. Люксовая линейка автомобильного концерна «Toyota» пользуется сумасшедшим успехом на всем постсоветском пространстве, жители которого на рубеже 19 и 20 веков обожали зарубежные сериалы о красивой жизни.

Название пользующихся огромным спросом в России автомобилей «Mazda» не имеет ничего общего с поклонением зороастрийскому божеству Ахура Мазде. Просто оно похоже на имя основателя корпорации – Мацуда.

«Mercedes-Benz» – легендарный бренд, историю названия которого знает практически каждый автолюбитель: известный гонщик Эмиль Эллинек настолько сильно любил свою дочь, что использовал ее имя не только в качестве собственного псевдонима, но и в качестве названия для автомобилей, которые ему поставлял «Daimler». После слияния автокомпаний «Daimler» и «Benz» все автомобили производства нового концерна стали называть «Mercedes-Benz».

Сегодня «Skoda» является подразделением концерна «Volkswagen», а когда-то она была одним из самых больших заводов Старого Света, который имел длинное и неудобное для произношения чешское название «Akciová Společnost Skodovy Zavody», которое попросту сократили.

«Hyundai» – название линейки корейских автомобилей, которое в переводе с корейского означает «современность». Выбирая это название, автопроизводитель решил сыграть на постоянном стремлении людей к чему-то новому и совершенному.

Выбор названия автомобиля имеет важное значение для его продвижения на рынке, этот выбор становится всё сложнее, поэтому многие компании пытаются упростить свою задачу, используя лишь буквы, указывающие на принадлежность автомобиля к определённому классу, как

например – Q3, Q5, Q7 у немецкого бренда «Audi». Окончательное решение о новом названии автомобиля принимается целой комиссией. Нередко этому предшествует объявление конкурса на лучшее название с солидным призовым фондом.

Коммерческий успех новой модели транспортного средства на международном рынке не в последнюю очередь зависит от того названия, которое выбрали для него производители. Это название должно быть благозвучным и вызывать приятные ассоциации у жителей того региона, где предполагается продажа этого транспортного средства. Над этим работают специально созданные комиссии, в которые привлекают в том числе и лингвистов, имеющих опыт в области межкультурной коммуникации.

Список литературы

[1] Горяев С.О., Бугешу А. Коммерческое имя в мировой ономастике: современное состояние. // Коммуникативные исследования. – 2018. № 3 (17). 276-290 с. DOI: 10.25513/2413-6182.2018.3.276-290. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommercheskoe-ima-v-mirovoy-onomastike-sovremennoe-sostoyanie/viewe>. (дата обращения: 22.09.2021).

[2] Нейминг в автоиндустрии: как придумывались названия марок – «За рулём». [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.zr.ru/content/articles/593608-nejming-v-avtoindustrii-kak-prividyvalis-nazvaniya-marok/#>. (дата обращения: 16.10.2021).

[3] Что в имени твоём: как автомобили получают свои названия – Авто Информатор. [Электронный ресурс]. – URL: <https://avto.informator.ua/2019/06/14/chto-v-imeni-tvoem-kak-avtomobili-poluchayut-svoi-nazvaniya/>. (дата обращения: 16.10.2021).

[4] Top 10 des noms de voitures les plus embarrassants. L'essentiel. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.lessentiel.lu/fr/lifestyle/auto/story/top-10-des-noms-de-voitures-les-plus-embarrassants-25932399>. (дата обращения: 17.10.2021).

[5] Citroën-club. [Электронный ресурс]. – URL: <https://citroen-club.livejournal.com/14488.html>. (дата обращения: 02.11.2021).

[6] Как автомобили получают свои названия. [Электронный ресурс]. – URL: https://pikabu.ru/story/interesnyie_faktyi_kak_avtomobili_poluchili_svoi_nazvaniya_6906993. (дата обращения: 02.11.2021).

[7] Как правильно пишутся названия зарубежных марок автомобилей. [Электронный ресурс]. – URL: <http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s>. (дата обращения: 17.11.2021).

[8] Les pires noms de voitures : les appellations les plus ridicules. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.auto-moto.com/insolite/pires-noms-de-voitures-148932.html#item=1>. (дата обращения: 17.11.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Goryaev S.O., Bugeshu A. Commercial name in world onomastics: current state. // Communication research. – 2018. No. 3 (17). 276-290 p. DOI: 10.25513 / 2413-6182.2018.3.276-290. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommercheskoe-imya-v-mirovoy-onomastike-sovremennoe-sostoyanie/viewe>. (date of access: 22.09.2021).

[2] Naming in the auto industry: how brand names were invented – "Behind the wheel". [Electronic resource]. – URL: <https://www.zr.ru/content/articles/593608-nejming-v-avtoindustrii-kak-primyvalis-nazvaniya-marok/#>. (date of access: 16.10.2021).

[3] What's in your name: how cars get their names – Auto Informant. [Electronic resource]. – URL: <https://avto.informator.ua/2019/06/14/chto-v-imenitvoem-kak-avtomobili-poluchayut-svoi-nazvaniya/>. (date of access: 16.10.2021).

[4] Top 10 des noms de voitures les plus embarrassants. L'essentiel. [Electronic resource]. – URL: <http://www.lessentiel.lu/fr/lifestyle/auto/story/top-10-des-noms-de-voitures-les-plus-embarrassants-25932399>. (date of access: 17.10.2021).

[5] Citroën-club. [Electronic resource]. – URL: <https://citroen-club.livejournal.com/14488.html>. (date of access: 02.11.2021).

[6] How cars get their names. [Electronic resource]. – URL: https://pikabu.ru/story/interesnyie_faktyi_kak_avtomobili_poluchili_svoi_nazvaniya_6906993. (date of access: 02.11.2021).

[7] How to spell the names of foreign car brands correctly. [Electronic resource]. – URL: <http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s>. (date of access: 17.11.2021).

[8] Les pires noms de voitures: les appellations les plus ridicules. [Electronic resource]. – URL: <https://www.auto-moto.com/insolite/pires-noms-de-voitures-148932.html#item=1>. (date of access: 17.11.2021).

© И.А. Сосфенова, 2021

Поступила в редакцию 11.11.2021

Принята к публикации 25.11.2021

Для цитирования:

Сосфенова И.А. Ономастика в транспортной терминологии (на материале автомобильного транспорта) // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-3(13). С. 55-61. URL: <https://ip-journal.ru/>